

CZU: 343.1:341.645.5(4-6 UE)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179032>

STANDARDUL PROBEI „DINCOLO DE ORICE DUBIU REZONABIL” DIN PERSPECTIVA CtEDO

Prețivatii Ghenadie

doctorand, asistent universitar al Catedrei „Drept polițienesc” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM, audient la funcția de judecător în cadrul Institutului Național al Justiției
ORCID: 0000-0001-7846-310X

The fear of miscarriage of justice is a real limit to judicial truth that all existing legal systems face. It is often perceived as a real drama sustained by the expectations and impending uncertainties of the criminal trial or as a terrible tragedy that dishonors the state. Therefore, the regulation of a standard of evidence that is able to guarantee a certain level of certainty in finding out the truth can have a fundamental role in forming an objective conviction of the court and in reducing the risk of an unfair solution. Thus, there is also the tendency of the courts to reconsider their jurisprudence according to the evolution of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, unifying in this sense the judicial practice through the direct application of the provisions of the European Convention, but with the mention that the only court that has the right to give official interpretations regarding the application of the European Convention, through its decisions, is the ECtHR.

Keywords: *standard of proof, legal norms, court, european system for the defense of fundamental human rights and freedoms.*

În materie de drepturi fundamentale, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale reprezintă , în mod incontestabil, cel mai important instrument de protecție a drepturilor omului, deoarece a creat un control supranațional cu privire la garantarea drepturilor părților și ale celorlalți participanți în procesul penal: Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Această jurisdicție de referință specializată în drepturile omului a interpretat de o manieră autonomă noțiunile cuprinse în Convenția europeană și a impus statelor semnatare ale Convenției obligații pozitive. Prin intermediul jurisprudenței sale a fost creată o ordine juridică publică în care statele subscriu cu consecința recepționării ei în dreptul intern, precum și un drept jurisprudențial autonom față de dreptul național al statelor părți contractante [1, p. 72].

Deși, drepturile fundamentale ale omului se bucură de protecția conferită de jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului, suntem de părerea că aceste drepturi sunt în primul rând sub protecția legislației naționale a statelor contractante și doar atunci când statele nu-și onorează

obligățiile sale pozitive sau negative, intervine Curtea cu impunerea autorității sale, care a creat o practică judiciară în sensul existenței unui drept al persoanei vătămate la exercitarea unei acțiuni în justiție pentru repararea prejudiciului cauzat [2, p. 115].

Trebuie de menționat că în acord cu hotărârile Curții, Convenția este un instrument viu iar evoluția constantă a societății obligă judecătorii europeni să țină pasul cu imperativul ocrotirii noilor situații de fapt care se manifestă în corpul social, iar extinderea noțiunii drepturilor fundamentale prevăzute în Convenție este necesară pentru a garanta eficiența ocrotire a acestor valori fundamentale din care se nasc noile situații de fapt ce sunt suspuse atenției Curții.

A interpreta în mod strict dispozițiile Convenției prezintă, în opinia noastră, un risc mult mai mare, respectiv acela de a refuza ocrotirea valorilor fundamentale asumate de redactorii și semnatarii Convenției atunci când aceste valori se manifestă într-o formă diferită de cea cunoscută până la acel moment, și aceasta datorită permanentei evoluții a vieții sociale și a mentalităților, iar prin negarea caracterului de „instrument viu” pe care îl prezintă Convenția, s-ar putea ajunge la negarea chiar a funcției sale principale, aceea de a ocroti de o manieră efectivă drepturile și libertățile fundamentale [3, p. 175].

Prin standard al probei se înțelege gradul de convingere care trebuie atins de organul judiciar potrivit legii în evaluarea probelor. El se reflectă în rezultatul evaluării și este reglementat diferit în funcție de stadiul procedurii și tipul deciziei judiciare. Indiferent de sistemul adoptat, credem că standardul probei trebuie să garanteze aflarea adevărului, iar acest deziderat poate fi atins doar dacă tinde spre certitudine [4, p. 20-22].

Distinct de cele arătate, Curtea reține că standardul probei dincolo de orice îndoială rezonabilă își are originea în modul de reglementare a sistemului probator, referitor la care doctrina identifică două orientări majore: cea a capacității probelor de a convinge, respectiv de a conduce la formarea convingerii intime a judecătorului aflat în situația de a soluționa o cauză penală, orientare specifică sistemului de drept continental, și cea a capacității probelor de a demonstra vinovăția, dincolo de orice îndoială rezonabilă, specifică sistemului de drept anglo-saxon și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Instrumentele de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale impun legislativului din țara noastră, după modelul celorlalte state semnatare, dar și autorităților judiciare, în anumite cazuri (de pildă, prin intermediul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului), standardul de proces penal

echitabil, cu respectarea tuturor garanțiilor pe care națiunile civilizate au început să le promoveze atât în legi, cât și în practica judiciară [5, p. 121-129]. Suntem de părere că aceste garanții nu pot lipsi din cadrul unui proces penal. Ele sunt mai necesare ca niciodată în această perioadă de intensificare a luptei contra formelor grave de criminalitate și constituie criteriile de care trebuie să țină seama orice procedură judiciară în materie penală.

Potrivit art. 93 alin. (1) Cod de procedură penală al Republicii Moldova, probele sânt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infrațiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei. Această definiție corespunde sensului larg al noțiunii de probă, unanim acceptat de sistemele juridice existente [6, p. 429], acela de ansamblu de reguli aplicabile constatării unei infrațiuni, constatarea putând privi, deopotrivă, faptele și personalitatea persoanei urmărite. Aceasta face ca proba să fie considerată una dintre piesele capitale ale procedurii penale, pentru că, în esență, dacă ceea ce lipsește este însăși proba, este clar că procesul nu mai poate continua, impunându-se achitarea inculpatului.

După cum se poate observa, definirea legală a probei se realizează prin raportare la obiectul ei. Credem că, în realitate, proba nu este un element de fapt, ci mai degrabă o informație despre fapta sau împrejurarea de fapt a cărei dovedire se urmărește prin desfășurarea procesului penal [7, p. 102]. După cum s-a subliniat în doctrina străină [8, p. 96], proba este informația care furnizează motive pentru a convinge că un anumit fapt este corespunzător realității. În consecință, elementul de fapt nu este decât produsul finit al probei, în măsura în care se consideră dovedit ca urmare a administrării și aprecierii acesteia în raport cu standardul aplicabil, potrivit legii.

Din definiția legală rezultă calitatea dublă a probei în procesul penal: instrument de cunoaștere, care ajută organul judiciar penal la aflarea adevărului (funcția epistemologică a probei) și instrument de dovedire, fiind folosită în scopul dovedirii tuturor susținerilor și argumentelor făcute în cursul unui proces penal (funcția persuasivă a probei). De asemenea, mai rezultă că, în materie penală, proba constă în demonstrarea nu numai a existenței unei fapte, ci și a imputării acesteia unei persoane, precum și a intenției pe care aceasta o avea de a comite o astfel de faptă [9, p. 287], adică a laturii subiective.

În art. 8 alin. (3) Cod de procedură penală se prevede că, „...toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului”. Acest text

conține o consacrare a regulii *in dubio pro reo*, care derivă din principiul prezumției de nevinovăție. Ea stabilește că atunci când se ajunge la îndoială asupra vinovăției ca urmare a administrării tuturor probelor necesare soluționării cauzei, prezumția de nevinovăție nu este înlăturată întrucât orice îndoială cu privire la situația de fapt profită bănuितului, învinuitului sau inculpatului.

Considerăm că nu poate fi vorba de îndoială atunci când faptele nu sunt dovedite din lipsă de probe ori când din probele administrate în cauză rezultă atât vinovăția, cât și nevinovăția. În primul caz soluția trebuie să fie achitarea, pentru că din probele administrate în cauză nu rezultă dincolo de orice dubiu rezonabil vinovăția inculpatului în termenii actualei reglementări, iar în al doilea caz instanța va fi obligată să selecteze probele pe care se întemeiază și va lua decizia în funcție de rezultatul evaluării și pe baza propriei convingeri. În raport cu alegerea făcută, instanța va putea dispune o soluție de achitare sau, dimpotrivă, de condamnare, de renunțare la aplicarea unei pedepse sau de amânare a aplicării pedepsei, după caz, urmărind realizarea standardului probei, după aceleași criterii ale certitudinii spre care tinde dreptul penal, în general.

În absența unei definiții legale, suntem de părere că există îndoială doar atunci când din coroborarea tuturor probelor nu se poate reține cu certitudine nici vinovăția și nici nevinovăția inculpatului. În acest caz, îndoiala care rămâne este echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăție ce conduce la achitarea inculpatului de către instanță.

În același sens s-a pronunțat și Curtea Constituțională a RM, care a decis că: „[...] regula *in dubio pro reo* constituie un complement al prezumției nevinovăției, un principiu instituțional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului, consacrat în dreptul procesual penal, se regăsește în materia probațiunii. Ea se explică prin aceea că, în măsura în care, în pofida dovezilor administrate pentru susținerea vinovăției celui acuzat, îndoiala persistă în ce privește vinovăția, atunci îndoiala este echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăție [...]”. În același sens, Curtea reține că, potrivit principiilor de drept procesual penal, nimeni nu este obligat să-și dovedească nevinovăția, sarcina probațiunii revenind acuzării, iar situația de dubiu îi profită celui acuzat (*in dubio pro reo*) [10].

În literatura de specialitate [11, p. 234], s-a observat că regula *in dubio pro reo* nu poate fi înțeleasă decât prin raportare la standardul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă”. Astfel, actualul Cod de procedură penală este nevoit să preia acest standard pentru a-l pune de acord cu sarcina probei, care

aparține, în principal, procurorului. În lumina acestor prevederi, judecătorul nu mai are sarcina de a administra din oficiu probe în acuzare, trebuind să fie convins de către procuror despre dovedirea acuzației.

După modelul sistemului adversarial, principiul intimei convingeri, care este fundamentat în procedura penală continentală, a evoluat astăzi înspre standardul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, care acceptă posibilitatea ca rezultatul unui proces penal să nu reflecte întotdeauna adevărul obiectiv. Tendința legiuitorului este de a obiectiviza standardul probei, respectiv de a se trece de la intima convingere a judecătorului, care pune accent pe factorii subiectivi în aprecierea probelor, la proba dincolo de orice îndoială rezonabilă, care transferă sarcina evaluării probei la un observator obiectiv, care este, în realitate, tot un judecător. Acest standard impune însă judecătorului reguli obiective în aprecierea probelor [12, p. 499].

Textul legal nu definește noțiunea de „îndoială rezonabilă sau dubiu rezonabil”. De aceea, credem că este necesar să se recurgă la criteriile obiective din *common law* [13, p. 22], pentru că, în lipsa acestora, îndoiala rezonabilă nu poate fi desprinsă de forul intern al judecătorului, existând riscul revenirii la sistemul inițial al intimei convingeri, bazat pe argumente raționale, logice, nu pe probe. În doctrină [14, p. 414] s-a subliniat că este recomandabil ca îndoiala rezonabilă să se bazeze pe rațiune și pe bunul simț. În Marea Britanie s-a mers mai departe, pretinzându-se ca jurații să fie siguri de vinovăția acuzatului pentru a se putea dispune o soluție de condamnare [15, p. 200].

În esență, standardul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă” face diferența între sistemul continental și sistemele de procedură penală din *common law* [16, p. 108]. Dacă în sistemul de justiție penală continentală proba este controlată de conceptul intimei convingeri sau de libera evaluare a probelor după propria conștiință, în *common law* aceasta a evoluat, pentru a include sarcina probei acuzării dincolo de orice îndoială rezonabilă și reguli de probă detaliate care îi determină admisibilitatea după criteriile de echitabilitate și fiabilitate [17, p. 234-235]. Având ca premisă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului creată în jurul art. 6 din Convenție [18], Directiva (UE) 2016/43 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale pretinde statelor membre să adopte sarcina probei dincolo de orice îndoială rezonabilă [19, p. 1002]. Cu toate acestea, intima convingere continuă să domine și astăzi sistemele continentale, jucând un rol covârșitor în probarea faptelor, iar judecătorul decide asupra vinovăției pe baza liberei evaluări, dar numai în limitele probelor prezentate la proces, cu respectarea garanțiilor procesuale.

Depășind granițele unui caz de speță, hotărârile de la Strasbourg sunt înzestrate cu autoritate de lucru interpretat [20, p. 285]. În acest sens, ele se adresează nu numai Statului reclamat, ci ansamblului Statelor, părți ale Convenției, cărora li se solicită să se conformeze cât mai repede cu putință hotărârilor pronunțate, sub sancțiunea angajării responsabilității lor convenționale. Respectarea lucrului european interpretat este cu atât mai eficace cu cât judecătorul intern este mai receptiv, în raport cu puterea legislativă și executivă [21, p. 1006].

Curtea își reiterează jurisprudența, confirmând standardul de probă „dincolo de îndoielei raționale” în aprecierea sa asupra probelor (Avșar c. Turciei, Hotărârea din 10.07.2001, §282). În evaluarea probelor, instanța adoptă standardul probei „dincolo de orice dubiu” (Irlanda c. Marii Britanii, supra, §161). Totuși, astfel de probe pot rezulta din coexistența unor interferențe suficient de puternice, clare și concordante sau a unor prezumții similare de fapt irefutabile. În cazul în care evenimentele în cauză sunt cunoscute integral sau într-o mare măsură, exclusiv de autorități, precum în cazul persoanelor aflate în custodia lor, vor exista prezumții de fapt puternice privind leziunile sau decesul survenit în cursul detenției. Într-adevăr, sarcina probei poate fi considerată ca depinzând de autorități pentru a oferi o explicație satisfăcătoare și suficientă (Anguelova c. Bulgariei, Hotărârea din 13.06.2002, § 109-111).

Cât privește conceptul de îndoială rezonabilă, Curtea a constatat că acesta este tot de sorginte jurisprudențial-europeană, înțelesul fiind regăsit, de exemplu, în Hotărârea din 11 iulie 2006, pronunțată în Cauza Boicenco împotriva Republicii Moldova (paragraful 104), potrivit căreia standardul de probă „dincolo de un dubiu rezonabil” permite deducerea sa și din coexistența unor concluzii suficient de întemeiate, clare și concordante sau a unor prezumții de fapt similare și incontestabile.

Așadar, judecătorul trebuie convins „dincolo de orice dubiu rezonabil” de către procuror sau de către părți ori persoana vătămată. Acest standard poate fi pe deplin înțeles doar prin raportare la principiul *in dubio pro reo*, garanție a prezumției de nevinovăție. Astfel, în măsura în care dovezile administrate pentru susținerea vinovăției celui acuzat conțin o informație îndoielnică referitoare la vinovăția făptuitorului în legătură cu fapta imputată, instanța judecătorească nu își poate forma convingerea în sensul stabilirii vinovăției și, de aceea, trebuie să concluzioneze în sensul nevinovăției acuzatului, achitându-l. Standardul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă” constituie o garanție procesuală a aflării adevărului și, implicit, a dreptului la un proces echitabil și

asigură respectarea prezumției de nevinovăție până la momentul asumării de către judecător a convingerii cu privire la vinovăția inculpatului, dincolo de orice îndoială rezonabilă, asumare concretizată prin pronunțarea hotărârii judecătorești de condamnare.

Referințe:

1. BÎRSAN, C. Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. L, Drepturi și libertăți, Ed. All Beck, București, 2005, p. 72 și urm.
2. GIRARD, B. Responsabilite civiles extracontractuelle et droits fondamentaux, LGDJ, Paris, 2015, p. 115.
3. MARA G.M. Prejudiciul nepatrimonial cauzat prin eroarea judiciară, Universul Juridic, București, 2020, p. 175.
4. DE VALICOURT, H. L 'erreur judiciaire, Ed. Harmattan, Paris, 2005, p. 20-22.
5. ERGEC, R. Protection europeenne et internationale des droits de l'homme, 3e ed., Ed. Larcier, Bruxelles, 2014, p. 121-129.
6. PRADEL, J. Droit penal compare, 2^e ed., Ed. Dalloz, Paris, 2002, p. 429.
7. POPA, M. Relevanța probelor în acuzare obținute în faza de urmărire nălă. Patologii, sancțiuni, remedii, în PR nr. 6/2017, p. 102.
8. DENNIS, I. The law of evidence, 6th ed., Sweet and Maxwell, London, 2017, p. 3. În același sens, a se vedea și P. Roberts, A. Zuckerman, Criminal evidence, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 96.
9. GUINCHARD, S., BUISSON, J. Procedure penale, Ed. Litec, Paris, 2000, p. 287.
10. Hotărârea Curții Constituționale nr. 21 din 20 octombrie 2011. [Accesat:19.11.2023] Disponibil:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=11028&lang=ro
11. GHIGHECI, C.. Comentariu, în N. Volonciu, A. S. Uzlău (coord.), „Noul Cod de procedură penală comentat”, Ed. Hamangiu, București 2014, p. 234.
12. MATEUȚ, G. Procedura penală. Partea Generală. Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 499.
13. SHAPIRO, B.J. „Beyond Reasonable Doubt ” and „Probable Cause”. Historical Perspectives on the Anglo-American Law of Evidence, University of California Press, Berkeley (Los Angeles), Oxford, 1991, p. 22.
14. PRADEL, J. Droit penal compare, op. cit., 2014, p. 414.
15. HUNGERFORD-WELCH, P. Criminal Procedure and Sentencing, 8th ed., Routledge Taylor and Francis Group, London & New York, 2014, p. 200.

16. SORVATZIOTI, D.Fr., MANSON, A. Burden of Proof and L 'intime conviction: Js the Continental Criminal Trial Moving to the Common Law?, în „Canadian Criminal Law Review”, vol. 23, nr. 1/2018, p. 108 și urm.
17. REYNOLDS, C. Implicit Bias and The Problem of Certainty in The Criminal Standard of Proof, în „Law & Psychology Review”, voi. 37, 2013, p. 234-235.
18. CEDO, Irlanda c. Regatului Unit, 18 ianuarie 1987, par. 61; CEDO, Velikova c. Bulgariei, 18 mai 2000, par. 70; CEDO, Allen c. Regatului Unit, 12 iulie 2013, par. 127-1 35; CEDO, Salman c. Turciei, 27 iunie 2000, par. 100. [Accesat: 19.11.2023] Disponibil: www.echr.coe.int
19. DAVID, E. Elements de droit penal international et europeen, 2^e ed., Ed. Bruylant, Bruxelles, 2018, p. 1002.
20. LAMBERT, E. Les effets des arrêts de la Cour europeenne des droits de l'homme, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 285.
21. VANDERMEERSCH, D. Les effets dans le temps des arrêts de la Cour europeenne des droits de l'homme et le juge national, „Revue de droit penal et de criminologie” nr. 11 /2015, p. 1006.

